

NON BILAN BOG'LIQ LEKSEMALARNING LEKSIKOGRAFIK TADQIQI

Temirova Kamola Baxtiyor qizi

kamolatemirova28@gmail.ru

Termiz davlat universiteti tayanch doktoranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8046047>

Annotatsiya. Ushbu maqolada xamir mahsulotlari, xamirdan tayyorlangan oziq-ovqatlar, jumladan, non haqida ma'lumotlar berilgan. Shuningdek, non, non bilan bog'liq leksemalarning izohi, non turlarining izohli lug'atlarda ifodalanishi, ayrim turlarining tayyorlanish jarajonlari haqida izohlar qoldirilgan.

Kalit so'zlar: Lug'at, taom nomlari, xamirli taomlar, non va non mahsulotlari, obi non (uy noni), kunjutli va sedanali non (bozor noni), jizzali non, go'shtli non, zog'ora non, jirish non, patir, gijda non, shirmoy non, qo'shaloq shirmon, shirmoy patir, qashqari patir, yog'lik kulcha, ko'mach va hokazo.

LEXICOGRAPHIC STUDY OF LEXEMES RELATED TO BREAD

Abstract. This article provides information about dough products, foods made from dough, including bread. Also, there are comments about bread, the explanation of bread-related lexemes, the description of bread types in explanatory dictionaries, and the preparation of bread types in explanatory dictionaries, and the preparation procedures of some types of bread.

Keywords: food names, dough dishes, bread and bakery products, obi bread (home bread), jirish bread, shirmoy bread, komach, etc.

ЛЕКСИКОГРАФИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ЛЕКСЕМ, СВЯЗАННЫХ С ХЛЕБОМ

Аннотация. В данной статье представлена информация об изделиях из теста, продуктах из теста, в том числе о хлебе. Также есть комментарии о хлебе, объяснение лексем, связанных с хлебом, описание видов хлеба в толковых словарях, приготовление видов хлеба в толковых словарях и процедуры приготовления некоторых видов хлеба.

Ключевые слова: названия блюд, блюда из теста, хлеб и хлебобулочные изделия, хлеб оби (домашний хлеб), хлеб джирши, хлеб ширмой, комач и др.

Ma'lumki, lug'at jami bilimlar majmuyi hisoblanadi. Unda inson so'z boyligi jamlangan bo'ladi. Lug'at orqali kishining fikri aniqlashadi, nutqi to'g'rilanadi va obrazlilik ta'minlanadi. Lug'at ustida ishlashdan maqsad – so'z yoki termin ma'nosi, imlosi, etimologiyasi, talaffuzi, tarjimai singarilar aniqlashtirish va ular haqida ma'lumotga ega bo'lishdan iborat. Lug'atlar ma'naviy, madaniy sohada muhim o'rin egallaydi, ularda jamiyatning ma'lum davrda erishgan bilimlari aks etadi. Shuningdek lug'atlarda oziq-ovqat mahsulotlari, taom nomlari, jumladan, xamirli taomlarning etimologiyasi, tayyorlanish jarayonlari haqida ma'lumotlar berilgan.

O'zbek xonadoni oshxonasiga mansub bo'lgan xamir taomlar chiroyli ko'rinishi, serlazzat va to'qtutarligi bilan ajralib turadi. O'zbek dasturxonini xamir mahsulotlaridan tayyorlangan taomlarsiz tasavvur qilib bo'lmaydi. Xamir mahsulotlari xamirning quyidagi to'rt turidan, ya'ni:

1. oddiy xamirturushsiz xamirdan. Bu xildagi xamir patir, somsa, qatlama, manti, chuchvara va lag'mon tayyorlash uchun ishlatiladi.
2. oddiy xamirturushli xamirdan. Xamirturushli xamir obi non, gijda non, har turli somsalar va yutangza tayyorlash uchun ishlatiladi;

3. xamirturushsiz sut, yog', tuxum solingan xamirdan. Bunday xamirdan turli nonlar, patir, kulcha, o'rama, chak-chak, zangza, bo'g'irsoq kabilar tayyorlanadi.

4. xamirturushli sut, yog', tuxum solingan xamirdan tayyorlanadi.¹

Yuqorida xamirdan tayyorlanadigan oziq-ovqat nomlarini qayd etib o'tdik. Aynan ushbu maqolamizda o'zbek dasturxonini bezab turuvchi non va non mahsulotlarining lug'atlarda ifodalanishi haqida to'xtalmoqchimiz.

Non o'zbek mentaliteti tushunchasini belgilab beruvchi muhim madaniy tushunchadir. Binobarin, "non va dasturxon"ni o'zbek xalqining ma'naviy dunyoqarashi uchun ajralmas tarkibiy qism, osoyishta uying eng muhim ramzi sifatida tahlil qilish mumkin va yana shuni ta'kidlaymizki, tarixiy asarlarda yoki zamonaviy mualliflar asarlarida bu axloqiy zamin o'zining asosiy maqsadini yo'qotmaydi. O'zbek tilining 5 tomli izohli lug'atida non haqida, shuningdek, ushbu leksema bilan bog'liq birliklar haqida izohlar qoldirilgan.

NON – (non; oziq-ovqat) 1. Xamirdan tayyorlanib, tandir, o'choq, tovada pishiriladigan yegulik. Masalan, bug'doy non, zog'ora non, shirmoy non, bo'lka non. *Non yasab bo'lguncha, tandir qizidi. Keyin bir chekkadan yopdim* (Oybek, Tanlangan asarlar). 2. Umuman, yegulik-ichgulik, yashash, tirikchilik uchun zarur narsa. Masalan, *Matqovul aka, men non toparmikanman, deb qorin g'amida maktab ochganim yo'q, – dedi u bosiqlik bilan*. 3. Non gadoyi – nonga zor, kambag'al – qashshoq. *U yo o'z-o'zini o'ldirardi, yo xizmatkor yigit bilan bir yurtga qochib, kambag'allikda, non gadoyi bo'lib yashardi* (Oybek, Tanlangan asarlar). 4. *Non yemoq* biror narsadan foydalanib tirikchilik o'tkazmoq, kun kechirmoq. *Doim hovli, yer janjalidan non yeb yuradigan bir ellikboshi, afandining yo'lini to'sib, ko'rgan tushini aytib berdi* ("Latifalar"). 5. *Non sindirish* (yoki ushatish) etnografiya. nikoh to'yi marosimlarining bir qismi: qiz tomon, ya'ni uning ota-onalari sovchi yuborgan tomonga o'z roziligini bergach, sovchilar keltirgan dasturxon ochilib, shu rozilik belgisi sifatida non sindirilishi va to'y bilan bog'liq masalalarning belgilanishi, hal qilinishidir. 6. *Noni butun* – tirikchilik, yashash uchun zarur narsalari but, muhayyo, hech narsadan kamchiligi yo'q, bekam-ko'st, to'kisligidir. Masalan, *Sartarosh u dunyo, bu dunyo xor bo'lmaydi. Hamma vaqt noni butun*. 7. *Noni yarimta* – biror sherik yoki raqobatchi tufayli topish-tutishi kamaygan, yetishmay qolganlikdir. Masalan, *nima, Qobilov kelib, nonimiz yarimta bo'lib qoldimi, aksincha, qo'lni-qo'lga berib ishlasangiz, bitta noningiz ikkita bo'ladi*. 8. *Nonini tuya qilmoq* – birovga tegishli haqning ma'lum qismini olmoq, o'zlashtirmoq. Masalan: "*Bo'shanglik qilsam, nonimni tuya qilib berishlari aniq*", – o'yladi *Yo'lchi* (Oybek, Tanlangan asarlar).²

Xamirturushli xamirdan tayyorlanadigan non va non mahsulotlari: obi non (uy noni), kunjutli va sedanali non (bozor noni), jizzali non, go'shtli non, zog'ora non, jirish non, patir, gijda non, shirmoy non, qo'shaloq shirmon, shirmoy patir, qashqari patir, yog'lik kulcha, ko'mach va hokazo.

Xamirturushsiz xamirdan tayyorlanadigan non va non mahsulotlari: lochira, qatirma, chevati, patircha, qiymali patir, terinon, qatlama, piyozli qatlama, qatlama patir va hokazo.

Quyida xamirturushli va xamirturushsiz xamirdan tayyorlangan ayrim non turlarining lug'atlarda (O'TIL.2020) ifodalanishi jadvalda aks ettirilgan.

¹ Карим Махмудов. Ўзбек таомлари. Т.:УзССР.1960. – Б. 153

² Ўзбек тилининг изоҳли луғати. – Т.: Ўзбекистон НМИУ, 2020. - Б. 57.

1-jadval

	Xamirturushli xamirdan tayyorlanadigan nonlar:	Xamirturushsiz xamirdan tayyorlanadigan non va non mahsulotlari
1	OBINON [f.] “Obi” degani xamiri suvda qorilgan ma’noni anglatadi. Oshirma xamirdan yopilgan yupqa non (ko’pincha bozor uchun va to’y-hashamda tayyorlanadi). <i>Ziyofat dasturxonini chinakam boyvachcha nomiga yarasha edi. Dasturxon chekkalariga sedanali obinon, mushtday qip-qizil gijda non, yog’liq patir, jizzalik non, qatlamalar qo’yilgan.</i> «Yoshlik». ³	QATIRMA Oshirilmagan xamirdan qozonda yog’siz pishirilgan yupqa non. <i>Otasiga deb, xurmachaga solingan oshning ustiga bitta qatirmani yopib, ro’molchaga tugdi-da, chiqib ketdi.</i> Oydin, Gulsanam. ⁴
2	Jirish shv. Chala elangan, serkepak un va shundan tayyorlangan non. Maxsum jirish nondan bir chimdim og’ziga tashlab, tashqariga chiqdi. V.G’ofurov, Vafodor. ⁵ Nonning bu turi mutlaqo unutilib ketgan hisoblanadi. Chunki uni tayyorlash uchun zarur bo’lgan kepak yo’q. U noyob masalliq. Xalq tabobatida jirish non diabet, qon bosimining kuchayishi (gipertoniya) xayolparishonlik (ateroskleroz) jigar va o’t qopi kasalliklarida, qabziyatda empiric ravishda, ya’ni uzoq muddat o’tkazilgan tajribalarga asoslanib parhez sifatida tavsiya etib kelingan. ⁶	PATIR I [a. - oshirilmagan, ko’ptirilmagan (non)] Ko’pincha yog’ aralastirilgan, oshirilmagan xamirdan chekichlab tayyorlanadigan yupqaroq non. <i>Sho’rvaga patir to’g’ramoq. [Jondor] Xamiri nuqul qaymoqqa qorilib, og’izda erib ketuvchi o-pop patir nonlarni.. ushatib tashladi.</i> Oybek, Tanlangan asarlar. <i>U [Paxlavon] yosh shoirning g’amini eb, patir non, qatlama, sharbat olib kelgan edi.</i> M. Osim, Karvon yo’llarida. ⁷ Patir non . Patir-forscha talaffuzi “fotir” bo’lib, yog’ solingan va katta yasalgan non ma’nosini anglatgan . Qadim zamonlardan to hanuzgacha yetib kelgan bu non ramziy ma’nolarni ham anglatadigan bo’lib, aziz mehmon va to’y dasturxonining ko’rki hisoblangan. Dasturxonda patir bo’lishligi mehmondorchilik uchun maxsus tayyorgarlik ko’rilganini anglatgan. Uning katta qilib yopilishi ko’chilik iste’mol etilishiga mo’ljallanganligini bildiradi. ⁸

³ Ўзбек тилининг изоҳли луғати. – Т.: Ўзбекистон НМИУ, 2020. - Б. 73

⁴ Ўзбек тилининг изоҳли луғати. – Т.: Ўзбекистон НМИУ, 2020. 3-tom. - Б.237

⁵ Ўзбек тилининг изоҳли луғати. – Т.: Ўзбекистон НМИУ, 2020. - Б. 2-tom.94

⁶ Карим Маҳмудов. Ўзбек тансиқ таомлари. Т.: Мехнат, 1989. – Б. 265

⁷ Ўзбек тилининг изоҳли луғати. – Т.: Ўзбекистон НМИУ, 2020. - Б. 2-tom.94

⁸ Карим Маҳмудов. Ўзбек тансиқ таомлари. Т.: Мехнат, 1989. – Б. 267

3	<p>ZOG'ORA non Makkajo'xori yoki oq jo'xori unidan yopilgan non. <i>Zog'ora non bilan tamaddi qilib, ayozli kechalarda er ag'dargan traktorchilar bilan tanishdik.</i> "O'zbekiston qo'riqlari". <i>Bitta zog'ora kulchani to'rtga bo'lib eyishdi, nonushtalari shu bo'ldi.</i> T. Malik, Ajab dunyo. <i>Choyxonachi qovurilgan baliq, zog'ora non, kumush qumg'onda choy keltirdi.</i> S. Siyoyev, Yorug'lik.⁹</p> <p>Nonning bu xili ham unutilgan hisoblanadi. Sababi zog'ora makkajo'xori unidan tayyorlanar edi, bunday un esa endilikda ishlab chiqarilmaydi.¹⁰</p>	<p>LOChIRA Oshirilmagan (xamirturushsiz) xamirdan yupqa qilib yoyib, tandirda singgak qilib pishirilgan non. <i>Tandirdan lochira singari yupqa, lekin elakday-elakday katta nonlarni uzdi-da, savatga solib, ayvonga keltirdi.</i> H. Nazir, Eng muhimi. <i>Gulsumbibi sho'rva uchun tandirda lochira yopadi.</i> Oybek, Tanlangan asarlar.¹¹</p> <p>Lochira lashura so'zidan olingan bo'lib, etsiz, ozg'in, yuqa ma'nosini anglatadi. Darhaqiqat, lochira yupqa non. Uni ilgari tandirga yopilgan, endilikda duxovkada pishiriladigan xili kelib chiqqan.¹²</p>
4	<p>SHIRMOY(I), shirmoy(i) non [f. — sut qo'shilgan non] Oliy navli unga no'xat unidan qo'shib, sut va yog' solib tayyorlangan non. <i>Yigitcha o'chakishganday setkada shirmoyi ko'tarib o'tib ketdi.</i> I. Qalandarov, Shoxidamas, bargida. <i>Faxriddin bozordan, otasi tayinlagan cha, ikkita shirmoy non, yarim qadoq pista oldi.</i> A. Qahhor, Boshsiz odam.¹³</p> <p>Shirmon, shirmon non s.t. Shir moy(i). <i>Qiz shirmondan bir burda ushatib, yigitga uzatdi.</i> H. G'ulom, Toshkentliklar. <i>..savatlardagi shirmon nonlarni ko'rganda, bolaning ko'zlari olayib, ichdan «ana ovqatu mana</i></p>	<p>CHAPATI shv. Yupqa qatirma non; lochira. <i>Ertalab Axmad Husayn bir piyola choy va bir burda chapati bilan nahorlik qilib, o'rnidan turdi.</i> Oybek, Nur qidirib.¹⁵</p>

⁹ Ўзбек тилининг изоҳли луғати. – Т.: Ўзбекистон НМИУ, 2020. - Б. 2-tom.162

¹⁰ Карим Маҳмудов. Ўзбек тансиқ таомлари. Т.: Мехнат, 1989. – Б. 266

¹¹ Ўзбек тилининг изоҳли луғати. – Т.: Ўзбекистон НМИУ, 2020. 2-tom. - Б. 510

¹² Карим Маҳмудов. Ўзбек тансиқ таомлари. Т.: Мехнат, 1989. – Б. 270

¹³ Ўзбек тилининг изоҳли луғати. – Т.: Ўзбекистон НМИУ, 2020. - Б. 4-tom.581

¹⁵ Ўзбек тилининг изоҳли луғати. – Т.: Ўзбекистон НМИУ, 2020. - Б. 4-tom.-458

	<i>ovqat!» deb qo'ydi. P. Tursun, O'qituvchi.¹⁴</i>	
5	<p>KO'MACH Issiq kulga ko'mib pishiriladigan non. <i>Ko'chib ketar vaqtida Zebo, Yozi kelsa er deb, biroz unni ko'mach qilib, qo'rga ko'mib ketgan ekan. "Yozi bilan Zebo".¹⁶</i></p> <p>KO'MOCH ayn. ko'mach. <i>..sizni bir oz maza-lirok non bilan mehmon qilmoqchi bo'lib, ko'moch xamiriga bir kosa sut qo'shdim. S. Ayniy, Qullar.¹⁷</i></p>	<p>QATLAMA Oddiy xamirdan yupqa yoyib, yog'da pishiriladigan taom (boshqa shu kabi pishiriqlardan qatlamliligi bilan ajralib turadi). <i>Patnislarda, tog'oralarda, savatlarda kulcha, qovurma chuchvara, varaqi, qatlama va boshqa har nav meva-chevalar. Oybek, Tanlangan asarlar¹⁸ "Qatlama" o'z nomi bilan "qatlamoq" so'zidan olingan bo'lib xamirni qat-qat hozirlab ora-orasiga qaymoq surtib, sariyog'da qovurib pishirilgani uchun g'oyatda to'qtutardir.¹⁹</i></p>

Milliy taomlar va ne'matlar orasida non qadim-qadimdan o'ziga xosligi bilan qadrlanib keladi. U insoniyatning eng qadimiy va zaruriy ozuqasidir. Non va non mahsulotlari bilan bog'liq leksemalar milliy mentalitetni ifodalovchi lug'aviy birliklarni o'zida mujassam etganligi ona tilimizning lug'at boyligi cheksizligidan darak beradi.

REFERENCES

1. Ўзбек тилининг изоҳли луғати. – Т.: Ўзбекистон НМИУ, 2020.
2. Карим Маҳмудов. Ўзбек тансиқ таомлари. Т.: Мехнат, 1989.
3. Alisher Navoiy asarlari tilining izohli lug'ati. –Toshkent:Fan, 1983.Т.И. В.376
4. О'zbek tilining izohli lug'ati. Moskva.: "Rus tili" nashriyoti. 1981. –В. 187
5. Fayzullayeva Mavlyuda. О'zbek milliy taomlari va tanovul madaniyati. –Toshkent: "Yosh avlod matbaa". 2021.
6. Карим Маҳмудов. Ўзбек таомлари. Т.:УзССР.1960.
7. Карим Маҳмудов. Қизиқарли пазандалик. – Т.: Ўқитувчи, 1987. – Б.30.
8. Каримов М., Тўрақулов Б. Самарқанд нонлари. – Т., 2011. - Б.8-9.

¹⁴ Ўзбек тилининг изоҳли луғати. – Т.: Ўзбекистон НМИУ, 2020. - Б. 4-том.-581

¹⁶ Ўзбек тилининг изоҳли луғати. – Т.: Ўзбекистон НМИУ, 2020. - Б. 2-том.-456

¹⁷ Ўзбек тилининг изоҳли луғати. – Т.: Ўзбекистон НМИУ, 2020. - Б. 2-том.-457

¹⁸ Ўзбек тилининг изоҳли луғати. – Т.: Ўзбекистон НМИУ, 2020. - Б. 5-том.261

¹⁹ Карим Маҳмудов. Ўзбек тансиқ таомлари. Т.: Мехнат, 1989. – Б. 270